

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№6

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 241 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyunda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayeich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni shakllantirishda xitoy va rossiya investitsiyalarining qiyosiy tahlili.....	20
Malikov Numonjon Kamalovich	
Raqamli texnologiyalarning makroiqtisodiy barqarorlikka ta'siri.....	26
Sherzod Rajabov, Istora Abdusalomova	
Reducing inequality through human capital development: a comparative analysis of policies in the european union and uzbekistan.....	30
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
Hududiy raqamli infratuzilmaning xizmat ko'rsatish sektoriga ta'siri: samarqand viloyati misolida.....	39
Musinov Dilshod Sultanovich	
Ways to improve quality in hotels through digital technologies.....	44
N.A. Rakhmonova	
Проблемы и пути внедрения механизма налогового стимулирования центров инновационного роста нового узбекистана.....	48
Умаров Б. С.	
Влияние протекционистской политики на инвестиционные стратегии промышленных предприятий.....	55
Ёдгоров Сардорбек Самадович	
Fiskal siyosat tahlili: aholi bandligi; aholi daromadlari; soliqqa tortish.....	61
Isroilov Boxodir Ibragimovich, Navruzova Farog'at Abdihamid qizi	
Problems in entrepreneurial potential development: a comprehensive analysis of contemporary barriers and challenges.....	67
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tijorat banklarida aholi omonatlarining jozibadorligini oshirishning metodologik asoslari va amaliy yo'nalishlari.....	73
Xakimov Zoxid Norbo'tayevich	
To'lov aylanmasining mohiyatini aniqlashda to'lov va to'lov oqimlarining roli.....	78
I.F.Sayfiddinov	
Moliyaviy inklyuzivlikni ta'minlovchi samarali soliq siyosati.....	83
Artikov Ne'matulla Abdusalamovich	
Youth, digital finance, and the gig economy in uzbekistan.....	86
Akmal Boymurodov	
Aktiyadorlik jamiyatlari korporativ boshqaruvda qaror qabul qilishda raqamli texnologiyalardan foydalanish masalalari.....	91
Xabibullaeva Shirinxon Tohir qizi	
В условиях трансформации обеспечение развитие образования и нуки в сфере подготовки управленческих кадров.....	98
Суюнов Дилмурод Холмурадович	
Ипотечное кредитование как инструмент социальной политики в узбекистане.....	104
Базарова Нигора Равшановна	
Kichik biznes subyektlari tomonidan hudud aholisi bandligini ta'minlashning ijtimoiy va iqtisodiy natijalari.....	110
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
Kichik korxonalar istiqbolli hududlarda sanoat ishlab chiqarish holati dinamikasi.....	114
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
Banklarning aktivlarini daromadliligini oshirish yo'llari.....	118
Elbusinova Umida Khamidullaevna	

Ekologik omillar o'zgarishining dehqon xo'jaliklari yalpi hosiliga ta'siri	123
Otamurodova Dildora Abdukrimovna	
O'zbekiston tijorat banklarining yashil iqtisodiyotdagi o'rni	128
Eshev Furqat A'zamovich, Ibragimova Feruza Axtamovna, Jumanazarova Malika Baxtiyorovna, Rahmatova Mohina Dilmurod qizi	
Использование интеллектуальных технологий в процессе обслуживания клиентов банка	132
Хашимова Дилёра Пахритдиновна	
Innovatsion faoliyatning moliyaviy rag'batlantirish va boshqaruv samaradorligini belgilovchi omil va jihatlari.....	138
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
Import tovarlari bo'yicha aksiz solig'ini undirishning nazariy asoslari.....	143
Abdurasulov Murodjon Bahrom o'g'li	
Роль цифровых валют центральных банков в модернизации платёжной инфраструктуры: мировой опыт и перспективы Узбекистана	150
Срождидинова З.Х., Тухтасинова Д.Н.	
Tijorat banklarida chakana to'lov tizimlarini nazariy asosi.....	155
Sultonov Davronjon Rustam o'g'li	
Tikuv-trikotaj korxonalarida raqobatbardoshlikni oshirishda strategik menejmentning roli	161
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
Bank likvidligini boshqarishda valyuta kursi barqarorligini ta'minlash mexanizmlari.....	166
Sattorova Nasiba G'anjion qizi	
Ta'lim, ekologiya va raqamlashtirish sohalarida bolalar va o'smirlar turizmini integratsiyalash: xalqaro tajribalar va O'zbekiston.....	170
Islomova Dilrabo Salomovna	
Iqtisodiy masalalarni matrissalar nazariyasi asosida modellashtirish va python dasturlash tilida yechish.....	175
Tojiyev Ilhom Ibraimovich, To'rayeva Feruza Dilmurodovna, Namozova Barchinoy G'ayrat qizi, Baxronova Zuhra Otaniyoz qizi	
Pul bozori barqarorligini ta'minlashda tijorat banklarida likvidlikni boshqarish samaradorligi	188
Sattorova Nasiba G'anjion qizi	
The role of digitalization of healthcare in the implementation of the safe city project	192
Akbarjon Iminov	
Аутоиммунные поражения центральной нервной системы, возникающие после стрептококковой инфекции	198
Умарова Саодат Сулаймоновна, Нормаматов Бахтиёр Ботиралиевич	
Iqtisodiyotiga yo'naltirilgan investiyalar tahlili.....	204
Namozov Olim Botirovich	
Creating a favorable climate for investment in agriculture	209
U.I.Djumaniyazov, B.J.Mirzaev	
Davlat ishtirokidagi korxonalarni korporativ boshqaruvni xalqaro standartlari asosida takomillashtirish	214
F.Djalilov	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy su'gurta qilish xarajatlarini hisobi.....	222
Kuliboyev Azamat Shonazarovich	
O'zbekistonda bank operatsion xarajatlari buxgalteriya hisobi	227
Qurbonova Sitara Vahobjon qizi	
O'zbekistonda kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirishning strategik yo'nalishlari.....	233
Musayev Ozodjon Shavkat o'g'li	

Пути обеспечения стабильного экономического роста в условиях перехода к зелёной экономике, совершенствования государственной экономической политики и повышения эффективности внедрения принципов цикличной экономики 237
Худайбергенова Адалат Неъматуллаевна, Убайдуллаев Сирожиддин Жамшидович, Файзиева Хамида Кудратовна, Эшбоев Миржалол Бахромович

ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ПРИНЦИПОВ ЦИКЛИЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

Худайбергенова Адалат Неъматуллаевна
Убайдуллаев Сирожиддин Жамшидович
Файзиева Хамида Кудратовна
Эшбоев Миржалол Бахромович
Ташкентский государственный
экономический университет

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashga xizmat qiluvchi strategiya va vositalarni, shuningdek, yashil iqtisodiyotga o'tish sharoitidagi davlat iqtisodiy siyosatini takomillashtirish va siklik iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish samaradorligini oshirish masalalarini tahlil qiladi. Ishda barqaror rivojlanishni qo'llab-quvvatlash choralariga davlat siyosati, hududiy va xususiy sektorlar misolida baho berilgan.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, siklik iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, yopiq aylanishli iqtisodiyot

Аннотация: Исследование направлено на анализ стратегий и инструментов, способствующих стабильному экономическому росту в условиях перехода к зелёной экономике. Особое внимание уделяется совершенствованию государственной экономической политики и повышению эффективности внедрения принципов циклической экономики. В работе рассматриваются меры поддержки устойчивого развития как на уровне центральной государственной политики, так и с участием региональных и частных секторов.

Ключевые слова: зелёная экономика, циклическая экономика, устойчивое развитие, экономика замкнутого цикла

Abstract: The research focuses on analyzing strategies and instruments that promote stable economic growth in the context of the transition to a green economy. Special emphasis is placed on improving public economic policy and increasing the effectiveness of implementing circular economy principles. The study examines sustainable development measures at both the national government level and with the involvement of regional and private sectors.

Key words: green economy, circular economy, sustainable development, closed-loop economy

ВВЕДЕНИЕ

Последние десятилетия вопросы устойчивого развития становятся приоритетными для государств и бизнеса во всём мире. Переход от традиционного линейного подхода «возьми – производи – выбрось» к интеграции принципов зелёной экономики и экономики замкнутого цикла приобретает стратегическое значение для обеспечения устойчивого экономического роста, эффективного использования ресурсов и снижения негативного воздействия на окружающую среду.

В условиях изменения климата, истощения природных ресурсов и растущих социальных ожиданий государственные и частные инвесторы рассматривают внедрение данных принципов как необходимый инструмент в борьбе не только за экономическую конкурентоспособность, но и за сохранение природы для будущих поколений.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Переход к зелёной и циклической экономике нашёл широкое отражение в современной научной и прикладной литературе, особенно в контексте устойчивого развития и экономической трансформации. В фокусе исследований — разработка стратегий по минимизации негативного воздействия на окружающую среду и эффективному использованию ресурсов.

Современные источники подчёркивают роль экономики замкнутого цикла как системного подхода, основанного на повторном использовании, переработке и восстановлении ресурсов. Одновременно акцентируется внимание на значении «зелёных» инвестиций, цифровизации производств и внедрении инновационных технологических платформ. Эти меры направлены на повышение производительности и снижение углеродного следа в долгосрочной перспективе.

Отдельное внимание уделяется международному опыту: реализуемые в Европейском союзе инициативы демонстрируют эффективность интегрированного подхода, сочетающего законодательную поддержку, государственно-частное партнёрство и вовлечение научных институтов. Также актуальны исследования, касающиеся оценки углеродного и материального следа государств, стратегий зелёного финансирования и внедрения возобновляемых источников энергии.

Таким образом, литературный обзор демонстрирует наличие устойчивого научного интереса к вопросам перехода на зелёные рельсы и формированию циклической экономической модели как основы устойчивого экономического роста.

МЕТОДОЛГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данном исследовании использовались методы контент-анализа нормативно-правовых актов и стратегических программ, а также сравнительно-аналитический метод для оценки ключевых показателей зелёной и циклической экономики. Дополнительно применялся обобщающий подход к систематизации данных международных докладов и статистических источников для выявления устойчивых тенденций развития.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Зелёная экономика представляется как система, в которой экономический рост обеспечивается за счёт экологически чистых технологий и устойчивого использования природных ресурсов, что позволяет одновременно достигать социальных и экологических целей. Принцип абсолютного или относительного отделения экономической активности от негативного воздействия на окружающую среду становится центральной задачей в данной парадигме. Зелёная экономика предполагает, что через стратегические государственные инвестиции и создание инновационных бизнес-моделей можно сократить выбросы парниковых газов и обеспечить рост благосостояния граждан.

Экономика замкнутого цикла (ЦЭ) основывается на принципе повторного использования и переработки материалов, что позволяет минимизировать образование отходов и обеспечивать высокий уровень ресурсной эффективности. Главными принципами данной модели являются сокращение, повторное использование и рециклинг (Reduce, Reuse, Recycle). В отличие от традиционного линейного производства, экономика замкнутого цикла предлагает системный подход к управлению ресурсами, направленный на создание многоступенчатых производственных цепочек, в которых отходы одних процессов становятся сырьём для других.

Таблица 1. Сравнительный анализ ключевых показателей зелёной экономики и экономики замкнутого цикла Разработка автора

Показатель	Зелёная экономика	Экономика замкнутого цикла
Цель	Сокращение выбросов, повышение энергоэффективности	Минимизация отходов, повторное использование ресурсов
Производственная модель	Использование инновационных технологий для обеспечения устойчивого роста	Возвращение материалов в производственный цикл
Инвестиционные приоритеты	Зелёные инвестиции, развитие возобновляемой энергетики	Создание инфраструктуры для рециклинга и переработки
Экологический эффект	Снижение выбросов, улучшение качества окружающей среды	Минимизация образования отходов и экономия природных ресурсов
Социально-экономический эффект	Создание новых рабочих мест, повышение качества жизни	Оптимизация производственных затрат, устойчивое развитие экономики

Таким образом, зелёная экономика и экономика замкнутого цикла являются взаимодополняющими понятиями, использование которых позволяет обеспечить комплексный подход к устойчивому развитию. При этом зелёная экономика делает акцент на снижении негативного воздействия на окружающую среду через инновации, а ЦЭ фокусируется на эффективности использования ресурсов и минимизации отходов.

Государственная политика играет важнейшую роль в формировании благоприятной среды для реализации принципов зелёной экономики и экономики замкнутого цикла. В различных странах законодательные инициативы направлены на снижение зависимости от ископаемых видов топлива, стимулирование инноваций и поддержку экологически чистых технологий. Государственно-частное партнёрство (ГЧП) является ключевым инструментом в обеспечении устойчивого роста экономики за счёт объединения ресурсов, опыта и технологий государственных и частных структур.

Практические примеры и международный опыт

Европейский союз, благодаря реализации Европейского Зелёного курса, активно продвигает принципы экономики замкнутого цикла и зелёной экономики на всей территории блока. Стратегические инициативы ЕС, такие как Европейская Green Deal, направлены на снижение выбросов парниковых газов, повышение энергоэффективности и обеспечение ресурсной безопасности за счёт увеличения доли вторичного сырья и рециклинга¹. Эти меры предполагают комплексное сотрудничество между государственными учреждениями, частными инвесторами и научными центрами, что приводит к созданию инновационных и конкурентоспособных производственных цепочек. Такой интегрированный подход позволяет ЕС наращивать темпы экономического роста при одновременном сокращении экологического следа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В статье рассмотрены основные пути обеспечения устойчивого экономического роста через применение принципов зелёной экономики и экономики замкнутого цикла. Современные вызовы, такие как изменение климата, истощение природных ресурсов и необходимость создания рабочих мест, требуют интегрированного подхода, в котором ключевую роль играют государственная политика, инновационные технологии и активное сотрудничество как на национальном, так и на международном уровнях.

Основными преимуществами внедрения данных принципов являются:

- снижение выбросов и минимизация негативного воздействия на окружающую среду;
- повышение энергоэффективности и оптимизация использования природных ресурсов;
- создание новых рабочих мест и развитие высокотехнологичных отраслей;
- снижение производственных затрат за счёт повторного использования ресурсов;
- укрепление позиций государства на глобальном рынке за счёт продвижения инновационных моделей развития.

Таким образом, переход к зелёной и циклической экономике является неотъемлемой частью стратегии устойчивого развития и может стать залогом стабильного экономического роста при условии

комплексного взаимодействия между государственными институтами, частным сектором и научным сообществом.

Таблица 2. Сводная таблица ключевых факторов обеспечения устойчивого экономического роста
Разработка автора

Ключевой фактор	Механизмы реализации	Ожидаемые результаты
Инновационные технологии	Исследования, разработки, внедрение цифровых платформ	Рост производительности, снижение выбросов
Государственная поддержка	Законодательство, налоговые льготы, государственно-частное партнёрство (ГЧП)	Постоянное финансирование, снижение экономических рисков
Зелёные инвестиции	Зелёные облигации, субсидии, государственные гарантии	Приток капитала, создание новых рабочих мест
Образование и цифровизация	Образовательные программы, цифровые системы мониторинга	Повышение квалификации, оптимизация производственных процессов
Международное сотрудничество	Партнёрства, обмен опытом, участие в глобальных инициативах	Повышение конкурентоспособности, адаптация передовых технологий

Каждый из рассмотренных аспектов требует системного подхода и тесного взаимодействия между различными секторами экономики, а также активного включения гражданского общества в процесс формирования новых моделей устойчивого развития. Применение интегрированных стратегий и обмен международным опытом позволяют выстраивать эффективные механизмы, способные адаптироваться к быстрым изменениям окружающей среды и обеспечивать процветание национальной экономики в долгосрочной перспективе.

Список использованной литературы.

1. Circular Economy [Электронный ресурс]: Фонд Эллен МакАртур (Ellen MacArthur Foundation). URL: <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy>.
2. Пахомова Н. В., Рихтер К. К., Ветрова М. А. Circular economy as challenge of the fourth industrial revolution // Инновации. – 2017. – №7. – С. 66–71. [Электронный ресурс] URL: <http://maginnov.ru/en/magazine/archive/2017/innovations-n7-2017/cirkulyarnaya-ekonomika-kak-vyzov-chetvertoj-promyshlennoj-revolyucii>.
3. Закрытый цикл (Closing the Loop) – план действий Евросоюза по циклической экономике. COM (2015) 614. URL: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52015DC0614>.
4. Smol M., Marcinek P., Duda J., Szoldrowska D. (2020). Importance of Sustainable Mineral Resource Management in Implementing the Circular Economy (CE) Model and the European Green Deal Strategy.
5. Ottelin J., Heinonen J., Junnila S. (2018). Carbon and material footprints of a welfare state: Why and how governments should enhance green investments.
6. Shakeyev S., Bainejeva P., Kosherbayeva A., Yessenova G., Zhanseitov A. (2023). Enhancing the Green Energy Revolution: Analyzing the Impact of Financial and Investment Processes on Renewable Energy Projects in Kazakhstan.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
